

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2 – Psychomotoriktherapie

Wissenschaftliche Arbeit: Bachelor-Arbeit

Sportbezogene Psychomotoriktherapie

Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen

Eingereicht von: Ursina Bürgler

Begleitung: lic. phil. Irene Kranz

19.02.2012

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1 Einführung ins Thema	4
1.2 Zielsetzung und Fragestellung.....	5
1.3 Aufbau der Arbeit	5
2. Methodisches Vorgehen	7
3. Psychomotoriktherapie	8
3.1 Begriffsdefinition.....	8
3.2 Ziele und Inhalte	8
3.3 Menschenbild der Psychomotoriktherapie	9
3.4 Handlungstheoretischer Ansatz	11
3.5 Klientel der Psychomotoriktherapie.....	12
4. Psychomotorik und Sportpädagogik	13
5. Jungen und Sport	15
5.1 Die Identitätsentwicklung und Interessen von Jungen	15
5.2 Die Bedeutung des Sports für Jungen	17
5.3 Motorisch leistungsschwache Jungen und Sport	18
6. Ausgewählte Konzepte für die Entwicklungsförderung von Jungen	21
6.1 Psychomotorisch orientierter Sportförderunterricht.....	21
6.2 Variablenmodell im Sport	23
6.3 Kampfes Spiele® – Psychomotorik für Jungen.....	27
7. Sportbezogene Psychomotoriktherapie – ein Förderkonzept	30
8. Diskussion	35
8.1 Beantwortung der Fragestellung.....	35
8.2 Relevanz des Förderkonzepts für die psychomotorische Praxis.....	36
8.3 Reflexion und Ausblick	37
Literaturverzeichnis	38
Quellen zu den Abbildungen	39

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Sportbezogene Psychomotoriktherapie für motorisch leistungsschwache Jungen	30
Abbildung 2: Spezifische Interessen und Bedürfnisse von Jungen	31
Abbildung 3: Förderziele für motorisch leistungsschwache Jungen	32
Abbildung 4: Elemente einer sportbezogenen Psychomotoriktherapie	33
Abbildung 5: Haltung der Psychomotoriktherapeutin	34

Danksagung

All jenen Personen, die mich bei meiner Bachelor-Arbeit unterstützt haben, danke ich von Herzen. Ganz besonders bedanke ich mich bei meiner Betreuerin Irene Kranz, die mich stets kompetent und motivierend in meinem Lern- und Arbeitsprozess begleitet hat.

1. Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Man liest und hört viel über Jungen in Printmedien, Ratgebern und Fachliteratur. NEUBER (2009, S. 7) schreibt Folgendes:

Jungen sind die neuen *Problemkinder der Nation*: Sie sind unkonzentrierter und lauter, stören häufiger, fordern mehr Aufmerksamkeit, sind unkooperativer und aggressiver als Mädchen. Sie leiden drei- bis viermal so häufig an Hyperaktivität und unter Aufmerksamkeitsdefiziten, Stottern, Autismus, Bettnässen, Legasthenie und Verhaltensauffälligkeiten wie Mädchen.

Die Ergebnisse der Studie von AMFT und AMFT (2003) zeigen auf, dass in der Schweiz knapp 80% der Kinder, die in die Psychomotoriktherapie kommen, Jungen sind. GUT (2011) und NEUBER (2009) finden es notwendig, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen von Jungen und Mädchen in der Psychomotoriktherapie berücksichtigt werden. Zentral für die Psychomotoriktherapie ist nach GUT (2011), dass sich die Therapeutin mit ihren Erwartungen und Vorstellungen zu männlichen und weiblichen Rollenbildern auseinandersetzt. Weiter zeigt sie auf, dass es wichtig ist zu verstehen, wie sich die männliche Geschlechtsidentität entwickelt und durch was sie beeinflusst wird.

Für viele Jungen hat der Sport in ihrem Alltag eine grosse Bedeutung, doch der Leistungsdruck ist hoch. In der Psychomotoriktherapie erlebe ich, dass motorisch leistungsschwache Jungen den Wunsch äussern, mutiger und bewegungsgewandter an sportlichen Aktivitäten mit anderen Jungen teilnehmen zu können. Beliebte Sportarten in der Freizeit, im Sportunterricht sowie auch in der Psychomotoriktherapie sind Fussball, Basketball, Unihockey oder Kampfsport. Im Sport können Jungen nach NEUBER (2009) wesentliche Erfahrungen machen für den eigenen Körper, den Erwerb sozialer Kompetenzen, den Umgang mit Emotionen und das Entdecken der eigenen Männlichkeit. ZIMMER (1995a) betont, wie der enge Zusammenhang zwischen sportlicher Leistung und den persönlichen motorischen Fähigkeiten für andere gut ersichtlich ist. Ständige Misserfolge im Sport aufgrund der motorischen Beeinträchtigungen können das Selbstvertrauen eines Kindes schwächen. Ebenfalls kann es vorkommen, dass ein Kind, das im Sport nicht mitkommt, weniger Ansehen in einer Gruppe hat oder gar zum Aussenseiter wird. Diese Auswirkungen auf die psychische Befindlichkeit des Kindes führen so zu einem psychomotorischen Problem.

1.2 Zielsetzung und Fragestellung

Nach dieser Einführung ins Thema ergibt sich für mich nun die Frage, was ein Förderkonzept für eine sportbezogene Ausrichtung der Psychomotoriktherapie für motorisch leistungsschwache Jungen beinhalten sollte. Wie sieht eine mögliche Förderung aus, die lustvoll und motivierend für die Jungen ist und das Medium Sport ins Zentrum setzt? Wie kann ich den motorisch leistungsschwachen Jungen in der Rolle als Therapeutin gerecht werden?

Der hohe Anteil von Jungen in der Psychomotoriktherapie und ihr grosses Interesse an sportlichen Aktivitäten sind grundlegend für ein interessen- und bedürfnisorientiertes Förderkonzept. Zentral sind die emotionalen und sozialen Auswirkungen des Leistungsdrucks im Sport auf motorisch leistungsschwache Jungen. Da vor allem Kindergartenkinder und Primarschüler die Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz besuchen, richtet sich mein Förderkonzept an diese Altersgruppe.

Das Ziel dieses psychomotorischen Förderkonzepts ist es, für andere Psychomotoriktherapeutinnen einen Leitfaden für die praktische Arbeit mit motorisch leistungsschwachen Jungen zusammenzustellen. Was sind Leitbegriffe? Was muss beachtet werden, um den Interessen und Bedürfnissen der Jungen gerecht zu werden? Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:

Welche Elemente sollte ein Förderkonzept einer sportbezogenen Psychomotoriktherapie für motorisch leistungsschwache Jungen im Kindergarten und in der Primarschule beinhalten?

1.3 Aufbau der Arbeit

Nach der Einführung ins Thema, der Beschreibung der Zielsetzung und der daraus entstandenen Fragestellung wird das methodische Vorgehen beschrieben. Danach werden als Hintergrund dieser Arbeit Inhalte, Ziele, Menschenbild, der handlungstheoretische Ansatz und die Klientel der Psychomotoriktherapie thematisiert. Im Hinblick auf ein sportbezogenes psychomotorisches Konzept wird danach auf die Verbindung und Ergänzung von Psychomotorik und Sportpädagogik eingegangen. Dann werden die aktuelle Situation der Jungen in der Gesellschaft, ihre spezifischen Bedürfnisse und Interessen und die Bedeutung des Sports für sie dargestellt. Anschliessend wird das Erscheinungsbild der motorisch leistungsschwachen Jungen thematisiert.

Danach geht es um die Auseinandersetzung mit bereits existierenden Konzepten für die Jungenförderung nach psychomotorischer Ausrichtung. In allen Kapiteln wird die Relevanz für ein psychomotorisches Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen aufgezeigt. Daraus wird im siebten Kapitel ein eigenes sportbezogenes Förderkonzept herausgearbeitet. In der abschliessenden Diskus-

sion wird die Fragestellung beantwortet, die Relevanz des Förderkonzepts für die psychomotorische Praxis dargelegt und die Arbeit reflektiert.

In dieser Arbeit wird die weibliche Form wie ‚Psychomotoriktherapeutin‘ und ‚Pädagogin‘ verwendet, da es in der Therapie aufgrund meiner Rolle als Frau im Umgang mit Jungen besondere Aspekte zu beachten gilt. Einiges gilt aber auch für Therapeuten und Pädagogen.

Die Begriffe ‚Motopädagogik‘, ‚Psychomotorik‘ und ‚Psychomotoriktherapie‘ werden in dieser Arbeit synonym verwendet.

Der Begriff ‚motorisch leistungsschwache Jungen‘ leitet sich nach der Definition von GROTEFENT (1969; zitiert nach ZIMMER, 1995b, S. 15) ab: Schüler, «die durch konstitutionelle Schwächen oder entwicklungsbedingte Störungen physischer und psychischer Art in ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit unter dem Durchschnitt ihrer Klassenkameraden liegen». Dabei geht es in dieser Arbeit primär um eine Leistungsschwäche im motorischen Bereich.

2. Methodisches Vorgehen

Aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit wurde eine zuerst geplante empirische Untersuchung durch Interviews mit Jungen in der Psychomotoriktherapie verworfen. Daher ist diese Bachelor-Arbeit eine Literaturliste. Um den Umfang der Arbeit einzugrenzen und die Forschungsfragen genau zu formulieren, halfen mir folgende Fragen: Welcher Umfang für eine Bachelor-Arbeit über mein Thema ist möglich? Was für ein Zusammenhang besteht zwischen den einzelnen Themen (Sport, Jungen und Psychomotoriktherapie) und welches Ziel soll erreicht werden? Was ist für die psychomotorische Praxis relevant?

Am Anfang stand eine vertiefte Literatursuche und -bearbeitung. Für eine gezielte Suche nach relevanter Literatur bestimmte ich für mich Schlüsselbegriffe wie ‚Jungen‘, ‚Psychomotorik‘ und ‚Sport‘. Zu Beginn suchte ich vor allem im Internet in den Bibliothekskatalogen IDS und NEBIS sowie in den Literaturlisten einiger Lehrveranstaltungen des Studiums. Einige der ersten Bücher las ich quer, um mir einen Überblick über deren Inhalt zu verschaffen. Dieser Überblick und die jeweils aufgeführten bibliographischen Angaben brachten meine weitere Suche nach relevanter und spezifischerer Literatur voran. Durch Einlesen, Vergleichen und Ausscheiden konnte ich meine Literaturrecherche zunehmend eingrenzen und fand so zur Kernliteratur meines Themas. Wichtige Entscheidungskriterien für die Auswahl der verwendeten Literatur waren die Relevanz für meine Fragestellung, deren Qualität und Erscheinungsjahr.

3. Psychomotoriktherapie

In diesem Kapitel wird zuerst die Psychomotoriktherapie begrifflich definiert. Danach folgt die Beschreibung der Ziele und Inhalte der Psychomotoriktherapie, des humanistischen Menschenbildes, des handlungstheoretischen Ansatzes sowie der Klientel. Nach jedem Unterkapitel werden die für das Förderkonzept relevanten Grundlagen aufgezeigt.

3.1 Begriffsdefinition

Der Begriff Psychomotorik wird mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Die folgende Definition basiert auf ZIMMER (2006) sowie dem Schweizerischen Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, ASTP (2011): Die Psychomotorik geht von der Wechselwirkung psychischer und motorischer Prozesse aus. Jede Bewegungshandlung beeinflusst mein Denken, meine Emotion und meine Motivation und wird von diesen selbst wiederum beeinflusst. Indem ich den Bewegungsausdruck meines Gegenübers wahrnehme, erfahre ich etwas über seine Persönlichkeit. Beobachtungen zur Körperhaltung, Mimik und zum Bewegungsverhalten eines Kindes zeigen mir, wie es sich fühlt. Ein Junge kann sich wegen seiner körperlichen Ungeschicktheit ängstlich verhalten und schnell entmutigt sein. Diese emotionalen Auswirkungen ermöglichen dem Jungen wiederum weniger Bewegungserfahrungen. Die Psychomotoriktherapie als pädagogisch-therapeutisches Förderangebot der Schule kann diesem Jungen helfen, wieder Freude zu erfahren an dem, was er kann und über diese Erfolgserlebnisse sein Selbstvertrauen zu stärken. In der therapeutischen Arbeit werden die körperlichen und seelischen Prozesse als Einheit verstanden und das Ziel ist es, die Bewegungshandlungen und das Gefühlsleben eines Kindes in Harmonie zu bringen. Durch die Arbeit mit den Medien Spiel und Bewegung wird das psychische Wohlbefinden des Kindes positiv beeinflusst.

3.2 Ziele und Inhalte

Die folgende Zusammenfassung richtet sich nach VETTER, AMFT, SAMMAN und KRANZ (2010) sowie ZIMMER (2006): Das Ziel der Psychomotoriktherapie besteht darin, mit Bewegungs- und Spielangeboten die individuellen Entwicklungsprozesse von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. Es geht um die Förderbereiche Denken, Fühlen, Bewegung, Wahrnehmung und Handeln, die sich gegenseitig beeinflussen. Das Kind soll vielfältige Erfahrungen sammeln mit seinem Körper, dem Material und im Sozialverhalten und dadurch seine persönlichen Kompetenzen erweitern. Als oberstes therapeutisches Ziel steht die Erweiterung der Handlungskompetenz eines Kindes, damit es seinen Alltag erfolgreich

selbständig bewältigen kann. Das Kind soll in seiner Persönlichkeit gestärkt werden, indem es mit seinen Schwächen umgehen lernt und in seine eigenen Fähigkeiten Vertrauen aufbauen kann.

Der gesellschaftliche Auftrag von Psychomotoriktherapie im Schulsystem besteht nach VETTER (2011) darin, die Teilhabe am schulischen Unterricht für ein Kind über Bewegungsangebote und das Spiel zu verbessern. Durch die psychomotorische Förderung wird ermöglicht, dass beispielsweise hyperaktive Kinder ihre Impulse besser kontrollieren und sich länger konzentrieren können sowie im erwünschten Sozialverhalten gestärkt werden. Wenn ein Kind beispielsweise die Rolle des Klassenclowns wahrnimmt, wird gemeinsam mit ihm nach alternativen Handlungsstrategien gesucht für ein angenehmeres Zugehörigkeitsgefühl in der Klasse. Um die Integrationsprozesse in einer Klasse zu begünstigen, ist der Einbezug des Umfeldes (Familie und Schule) für die therapeutische Arbeit grundlegend.

Für das psychomotorische Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen bedeutet dies:

Besonders wichtig bei der Förderung mit Bewegung, Spiel und Sport für einen motorisch leistungsschwachen Jungen ist, dass sich die Therapeutin in ihn hineinversetzen kann. Die Therapeutin soll ihn darin unterstützen, seine Schwächen akzeptieren zu lernen und mit ihm gemeinsam nach seinen Fähigkeiten suchen und ihn darin bestärken. Die Bewegungsangebote sollen den motorisch leistungsschwachen Jungen nach seiner Entwicklung angemessen fördern und seine Bedürfnisse und Interessen ansprechen. Das Ziel der Psychomotoriktherapie für einen leistungsschwachen Jungen im Sport ist die Verbesserung von dessen Teilhabe an sportlichen Aktivitäten in Schule und Freizeit, die Förderung seiner Motivation sowie die Stärkung seiner Persönlichkeit.

3.3 Menschenbild der Psychomotoriktherapie

Das ganzheitliche pädagogisch-therapeutische Konzept der Psychomotoriktherapie versteht die Entwicklungsförderung auf der Basis des humanistischen Menschenbildes. Der Mensch wird als aktives Wesen betrachtet, das sein Erleben und Verhalten in ständiger Interaktion mit der Umwelt subjektiv wahrnimmt und interpretiert und es somit selbst steuern, beeinflussen und ändern kann. Wegweisende Grundgedanken des humanistischen Menschenbildes sind (vgl. ZIMMER, 2006; HOBMAIR, ALTENTHAN, BETSCHART-OTT, DIRRIGL, GOTTHARDT & OTT, 2003; VÖLKER, 1980):

Das Streben nach Autonomie

Der Mensch als aktives Wesen ist in die Gesellschaft eingebunden und durch den ständigen Austausch mit der sozialen Umwelt entwickelt er sich zu einer selbständigen Persönlichkeit. Sein Streben nach Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Unabhängigkeit von der Umwelt entwickelt sich dadurch, dass er seinen Körper immer besser beherrschen lernt.

Das Streben nach Selbstverwirklichung

Als grundlegende Antriebskraft für die Selbstverwirklichung gelten die Bedürfnisse, die Umwelt zu erforschen, sich Wissen anzueignen und «seine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu entfalten» (HOBMAIR et al., 2003, S. 38). Dieser Prozess benötigt Unterstützung und Förderung durch die soziale Umwelt.

Der Mensch ist eine Ganzheit

Die psychischen, kognitiven, emotionalen, sozialen und körperlichen Prozesse werden als Einheit verstanden. Der Mensch ist eine selbständige und unteilbare Einheit. Fällt diese Einheit aus dem Gleichgewicht, kann dies zu körperlichen und seelischen Problemen führen.

Menschliches Erleben und Verhalten sind ziel- und sinnorientiert

Der Mensch als aktives Wesen strebt nach Erfüllung und Sinn im Leben. Voraussetzung dafür ist, «daß elementare Bedürfnisse nach Sicherheit und Liebe befriedigt sind» (VÖLKER, 1980, S. 19). Jede menschliche Handlung macht Sinn und fokussiert auf ein Ziel.

Diese Grundgedanken zeigen auf, dass ein Individuum in ständiger Interaktion mit der Umwelt steht. Aus psychomotorischer Sicht sind nach ZIMMER (2006) für die kindliche Entwicklung vielfältige Körper- und Bewegungserfahrungen zentral. Sie definiert den «Körper [als] Mittler von Selbständigkeit» (ZIMMER, 2006, S. 27). Über die Bewegung und das Spiel erfährt das Kind, dass seine Handlungen sinnvoll sind, es kann sich nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten entfalten und seine Bewegungshandlungen und das Spiel selbst gestalten.

Für das psychomotorische Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen bedeutet dies:

Damit ein motorisch leistungsschwacher Junge sein Minderwertigkeitsgefühl, seine Motivation oder seine Bewegungsmöglichkeiten verändern kann, muss er seine Therapie aktiv mitgestalten können. Seine Lern- und Veränderungsprozesse sollen Sinn machen und zielgerichtet sein. Für eine positive Entwicklung des motorisch leistungsschwachen Jungen ist die Interaktion mit der Umwelt wegleitend. Die Umwelt beeinflusst Erleben und Verhalten eines Jungen, das er selbst subjektiv wahrnimmt und interpretiert.

3.4 Handlungstheoretischer Ansatz

Grundlegend für den handlungstheoretischen Ansatz sind die Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung des Menschen. Der Mensch handelt also selbst aktiv, und zwar immer in Beziehung zu seiner Umwelt (vgl. vorheriges Kapitel). Um die physikalischen, biologischen, psychologischen und soziologischen Sichtweisen zu vernetzen und somit der Ganzheitlichkeit gerecht zu werden, liefert die Handlungstheorie nach VETTER (2003) ein mögliches Ordnungsmodell für die Psychomotoriktherapie. Es unterstützt die individuelle Förderung eines Kindes in der Therapie aus einer ganzheitlichen Sicht. Wenn ein Kind sich bewegt, kann man durch gezielte Beobachtung sehen, was dies auf der physikalischen, biologischen, psychologischen und soziologischen Ebene bedeutet. Wie wird sein Handeln dadurch beeinflusst und ganzheitlich interpretiert?

Physikalische Sichtweise

Im Raum, in dem sich ein Kind bewegt, herrschen physikalische Gesetzmässigkeiten der Gegenstände vor (z.B. Dichte, Widerstand), und auch die Eigenschaften des eigenen Körpers (z.B. Gewicht, Grösse) beeinflussen die Bewegungshandlung.

Biologische Sichtweise

Bei einem Kind wird durch seine Bewegungshandlungen beobachtet, was sein Organismus aufgrund seiner biologischen Anlagen und Entwicklung leisten kann.

Psychologische Sichtweise

Die psychologische Sichtweise basiert in der Psychomotorik auf dem kindzentrierten Ansatz nach ZIMMER. Es geht um die Persönlichkeit des Kindes und darum zu beobachten, was für eine Gefühlslage das Kind über die Bewegung ausdrückt. Eine vorhandene Bewegungsauffälligkeit beeinflusst das Selbstwertgefühl des Kindes.

Soziologische Sichtweise

Durch die soziologische Sichtweise kann ich beobachten, was für eine Rolle das Kind in einer Gruppe hat. In einem sozialen System, wie die Familie des Kindes eines darstellt, herrschen bestimmte Normen, Werte und Kommunikationsformen, die Einfluss auf die Bewegungshandlungen eines Kindes haben. Somit wird das beobachtete Verhalten nicht als Personenzuschreibung bewertet, sondern als eine Systemzuschreibung. Für einen hyperaktiven Jungen bedeutet dies, dass er nicht von seiner Person her hyperaktiv ist, sondern im Kontext eines bestimmten Systems Hyperaktivität zeigt. Es stellt sich die Frage, was für eine Bedeutung die Hyperaktivität im Umfeld des Kindes hat.

Für das psychomotorische Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen bedeutet dies:

Der handlungstheoretische Ansatz zeigt auf, wie wichtig eine ganzheitliche Sichtweise auf alle vier Ebenen für eine verantwortungsvolle psychomotorische Arbeit ist. Von der physikalischen Sichtweise her kann sich bei einem motorisch leistungsschwachen Jungen ein Problem bei der Anpassung des Umgangs mit seinem Körpergewicht, seiner Körpergrösse oder der Bewegungsdynamik auf das Bewegungsangebot zeigen. Ursachen für eine motorische Leistungsschwäche aus dem biologischen Blickwinkel können die Funktion der Organe, der Körperbau oder die Wahrnehmungsfähigkeit sein. Dafür ist es wichtig, Informationen zur körperlichen Entwicklung des Jungen zu erhalten. Auf der psychischen Ebene geht es um das Verhältnis zwischen der motorischen Leistungsschwäche und dem Selbstkonzept des Jungen. Wie bewertet sich der Junge in Bezug auf seine motorische Leistungsschwäche? Was empfindet er dabei? Wie stark ist sein Leidensdruck? Die soziologische Sichtweise interpretiert die Umwelteinflüsse auf einen motorisch leistungsschwachen Jungen. Wie wird der Junge in seiner motorischen Leistungsschwäche bewertet, an welcher Norm wird er gemessen? Wie reagiert sein Umfeld auf seine Bewegungsauffälligkeit?

3.5 Klientel der Psychomotoriktherapie

Die Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie von AMFT und AMFT (2003) zeigen auf, welche Kinder in die Psychomotoriktherapie kommen: Die Kinder, die in der Schweiz die Psychomotoriktherapie besuchen, sind zwischen 5–12 Jahre. Der Altersdurchschnitt dieser Kinder liegt bei 7,5 Jahren und der Jungenanteil beträgt 79%. Die Einteilung der Symptome bei Therapiebeginn ist folgende: motorische oder grafomotorische Auffälligkeiten, affektive Symptome, schulische Teilleistungsstörung, Entwicklungsverzögerung oder sonstige Auffälligkeiten. Bei 93% der Kinder ist die Symptomatik eine motorische oder grafomotorische Auffälligkeit. Davon weisen aber nur gerade 11% ein singular motorisches oder grafomotorisches Problem auf. Laut der Studie wird ersichtlich, dass das Erscheinungsbild der Kinder in der Psychomotoriktherapie meist umfassender ist als rein motorische Auffälligkeiten. Häufig ist deren Problematik auf psychosoziale Ursachen zurückzuführen.

Für das psychomotorische Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen bedeutet dies:

Auch wenn ein Junge aufgrund motorischer Beeinträchtigungen angemeldet ist, werden die Ursachen meist komplexer sein, da auch psychische und soziale Aspekte einen grossen Einfluss auf das Erscheinungsbild haben. Der Jungenanteil in der Psychomotoriktherapie ist mit 79% sehr hoch und fordert eine Auseinandersetzung mit dem Geschlecht in Bezug auf das interessen- und bedürfnisorientierte Förderkonzept.

4. Psychomotorik und Sportpädagogik

In diesem Kapitel werden ein Vergleich zwischen der Psychomotorik und der Sportpädagogik gezogen sowie deren gegenseitige Ergänzung dargestellt.

In der Soziologie werden folgende Sportmodelle unterschieden (FISCHER, 2011): Der *Leistungssport* gilt als klassisches Sportmodell, in dem der Wettkampf eine grosse Bedeutung hat. Da ordnen sich beispielsweise der Schulsport und der Vereinssport ein. Der *Mediensport* ist auf Unterhaltung und Kommerz ausgerichtet, indem es um den Wettkampf unter Profisportlern geht. Ein Beispiel dafür wäre die Olympiade. Freudvolles Mitmachen in einer Walking Gruppe oder an einem Monday Night-Skate zeichnet den *Freizeitsport* aus. Der *Alternativsport* steht für einen bestimmten Lebensstil, eine bestimmte Szene in Subkulturen. Dies wäre beispielsweise Breakdance oder Skiakrobatik. Unter *instrumentellem Sport* wird der «Sport im Dienst ‚höherer Ziele‘» (FISCHER, 2011, S. 9) verstanden. Dabei wird der Sport als Mittel eingesetzt, um ein bestimmtes Ziel wie Rehabilitation, Erziehung oder Integration zu erreichen. Unter dem Instrumentellen Sport ist die Psychomotoriktherapie einzuordnen. Für meine Arbeit von Bedeutung sind der Leistungssport in der Schule und der instrumentelle Sport. Auf diese beiden Sportmodelle werde ich nun aus sportpädagogischer und psychomotorischer Sicht näher eingehen.

In der Sportpädagogik geht es nach FUNKE-WIENEKE (1990) hauptsächlich um die Schulung der Technik von Bewegung, um eine sportliche Situation erfolgreich zu meistern. Mit technischen Ratschlägen der Sportpädagogin werden motorische Fertigkeiten für ganz bestimmte Bewegungsformen des Sports erworben. Folgende Wertvorstellungen sind für die Sportpädagogik bedeutsam: Das Leistungsstreben für die Perfektionierung und Verbesserung der Technik, die Gesundheit sowie das Konkurrenzdenken und ein fairer Umgang in der Gruppe. Im Gegensatz dazu beschreibt FUNKE-WIENEKE (1990) das Bewegungsverständnis der Psychomotorik als persönliches sinnerfülltes Tun, das immer im Zusammenhang mit der momentanen Situation steht. Die Bewegung wird als Zeichen der ganzen Person wahrgenommen. Sie macht Sinn für die Person und basiert auf ihren bisher gemachten Bewegungserfahrungen. Dies zeigt sich darin, dass die Kinder sportliche Angebote und Herausforderungen unterschiedlich bewältigen. Die Therapeutin beobachtet, wie sich ein Kind bewegt. Dabei zeigt es ihr, wie es sich fühlt und wo es in seiner motorischen Entwicklung steht. Durch diese Beobachtungen erkennt die Therapeutin, wo das Kind Unterstützung und Förderung in seiner Entwicklung braucht.

Im Hinblick auf das Thema dieser Arbeit besteht ein zentraler Einwand darin, dass mit den verfügbaren psychomotorischen Ressourcen bezüglich Raum und Material eine weniger wirklichkeitsnahe Bewegungserziehung für den Freizeit- und Schulsport erreicht werden kann. Dagegen sind konkrete Sportarten wie Fussball, Tennis oder Turnen «realistischere und begreifbarere Gegenstände der Pä-

dagogik» (FUNKE-WIENEKE, 1990, S. 12). Daher sollten in die gewohnte psychomotorische Therapie möglichst realitätsnahe sportliche Elemente mit einbezogen werden.

Bei KIPHARD (1989) wird ersichtlich, dass die pädagogischen Massnahmen der Motopädagogik und Sportpädagogik unterschiedliche Schwerpunkte aufweisen, dass aber die ganzheitliche Ausrichtung wie in der Psychomotorik auch in der sportpädagogischen Praxis zunehmend stärker gewichtet wird. Er sieht in der psychomotorischen Erziehung einerseits eine Alternative zum gewohnten Sportunterricht, andererseits eine Basis für den Sportunterricht selbst. Durch Grunderfahrungen in Bewegungshandlungen ist das Kind bereit, sich Bewegungen anzutrainieren.

Für das psychomotorische Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen bedeutet dies:

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Bewegungserziehung in Verbindung mit dem Leistungsaspekt steht und diese beiden Aspekte auch in die Psychomotorik gehören. Dabei ist wesentlich, dass ein motorisch leistungsschwacher Junge ein Gleichgewicht zwischen Leistungserbringung und persönlicher Entfaltungsfreiheit erfährt. Gerade für sie sind in der Psychomotoriktherapie neben grundlegenden Bewegungserfahrungen die konkreten Sportarten geeignet und wichtig für den erfolgreichen Transfer des Erlernten in den Alltag. Zu beachten ist, dass der Junge über die nötigen Bewegungserfahrungen verfügt, um sich auf dieser Basis Bewegungen für den Sportunterricht anzutrainieren.

5. Jungen und Sport

Im Folgenden wird die Situation der Jungen in der heutigen Zeit nach NEUBER (2009) und GUT (2011) zusammengefasst. Dann wird aufgezeigt, was für eine grosse Bedeutung der Sport für viele Jungen in ihrem Alltag hat. Abschliessend wird auf motorisch leistungsschwache Jungen eingegangen. Nach jedem Unterkapitel werden die für das Förderkonzept relevanten Grundlagen dargelegt.

5.1 Die Identitätsentwicklung und Interessen von Jungen

NEUBER (2009) und GUT (2011) beschreiben die Identitätsentwicklung für Jungen und Mädchen allgemein als schwierig in unserer modernen Multioptionsgesellschaft, in der die grosse Freiheit und Individualisierung auch immer mehr zu Orientierungslosigkeit führen kann. Für Jungen sei die Entwicklung ihrer Persönlichkeit besonders schwierig, da die Vorstellungen von Männlichkeit in ihrer ganzen Breite heute inkongruent sind. Das Erwerben von Männlichkeit in Familie, Schule und Medien wird ab der Geburt sozial und kulturell beeinflusst durch bestimmte stereotype Erwartungen und Verhaltenszuweisungen. «Kinder lernen im Verlauf ihrer Sozialisation, welche Stereotypen in ihrer Kultur vorherrschen, welche Aktivitäten, Spielsachen und Utensilien jeweils charakteristisch für die beiden Geschlechter sind» (GUT, 2011, S. 22). Da sich diese Stereotypen in der heutigen Gesellschaft im Umbruch befinden, sind nach NEUBER (2009) die Zielvorstellungen für die Entwicklung eines Jungen zum Mann und das diesbezügliche Verhalten schwierig zu erkennen. Auf der einen Seite gelten traditionelle Männervorbilder, deren Eigenschaften «Härte, Durchsetzungsvermögen, Rationalität und emotionale Kontrolle» (NEUBER, 2009, S. 10) sind. Dabei konkurrieren Jungen untereinander, wer diese männlichen Eigenschaften am besten erfüllt. Diese traditionell männlichen Eigenschaften vermischen sich immer stärker mit traditionell weiblichen. Somit erwartet die Gesellschaft von Jungen zunehmend auch «Fürsorge, Einfühlungsvermögen, Intuition und soziale Kompetenz» (ebd.). Häufige Konflikte bei der Sozialisation von Jungen sind «starre Rollenerwartungen seitens der Bezugspersonen, fehlende gleichgeschlechtliche Modelle und von Massenmedien überlieferte idealisierte Männlichkeitsvorstellungen» (GUT, 2011, S. 50).

Weiter stellen NEUBER (2009) und GUT (2011) dar, dass im Kindergarten- und Primarschulalter die Interessen von Mädchen und Jungen unterschiedlich sind und dass sich Knaben beim Spielen an anderen Jungen im gleichen Alter orientieren. Wenn Jungen gemeinsam spielen, nehmen sie häufig mehr Raum ein und sind lauter. Gerade Konstruktionsspiele mit Lego oder Playmobil interessieren Jungen besonders, bei denen sie sehr konzentriert und präzise spielen können. Ebenfalls wollen sie sich ausgiebig draussen bewegen und kämpfen gern in einer Gruppe gegeneinander. Beliebte Spielzeug-

waffen von Jungen sind: «Revolver, Pistolen, Gewehre, Pfeil und Bogen, Messer und Tomahawks» – also «Waffen von Cowboys und Indianern, Geheimagenten und Soldaten» (NEUBER, 2009, S. 14). Jungen identifizieren sich mit diesen männlichen Statussymbolen, solange sie dies noch nötig haben.

Mädchen und Jungen haben eine unterschiedliche Sprache und Kontaktaufnahme. Um als Frau die Kommunikation von Jungen besser zu verstehen, sind nach GUGGENBÜHL (2008) folgende Elemente zu berücksichtigen: Jungen sagen kurz und direkt, was sie denken, und wollen eine lebhaft Beziehung pflegen. Zu zeigen, dass ihnen eine andere Person wichtig ist, kann unter anderem bedeuten, dass sie laut und emotional reagieren oder ihr Fachwissen weitergeben. Persönliche Gesprächsinhalte interessieren Jungen weniger, dafür umso mehr Themen wie «Sport, Spiele, Autos, Katastrophen und Streiche» (GUGGENBÜHL, 2008, S. 158). Lieber tauschen sie sich darüber aus, indem sie gleichzeitig am Computer sitzen oder Sport treiben, als dass sie sich gegenüber sitzen und einander ansehen. Jungen drücken ihre Gefühle weniger mit Worten aus, sondern lieber in Handlungen. Sie lieben risikohafte Erfahrungen, das weckt sie und gibt ihnen Energie. Wenn die Aufgaben zu geordnet oder realistisch sind, kann dies Jungen langweilen. Jungen fühlen sich motiviert und herausgefordert, wenn sie prahlen, indem sie sich hohe Ziele setzen. Diese eher unrealistischen Fantasien können sie aber stark überfordern und zu Misserfolgen führen.

Die schwierige Situation der Jungen im System Schule beschreiben NEUBER (2009) und GUGGENBÜHL (2008), in dem sie die Jungen als benachteiligt sehen. Allgemein weisen Jungen weniger Schulerfolg vor als Mädchen und benötigen mehr schulische Förderangebote wie Psychomotoriktherapie, Logopädie oder Integrative Unterstützung. Unter anderem fällt es ihnen schwer, sich an Strukturen anzupassen und Regeln einzuhalten, besonders wenn sie von Pädagoginnen vorgegeben werden. Jungen brauchen die Konfrontation mit Grenzen und die Förderung nach ihren individuellen Interessen wie «Autos, Fussball oder spezifischen Sachthemen» (GUGGENBÜHL, 2008, S. 166). Für NEUBER (2009) ist die Gestaltung der Freizeit von Jungen nach ihren Interessen und Bedürfnissen besonders wichtig, weil diese in der Schule häufig zu kurz kommen.

Für das psychomotorische Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen bedeutet dies:

Trotz der Individualität eines jeden Jungen gibt es Tendenzen, wie sich Jungen verhalten. Sie haben im Vor- und Primarschulalter andere Interessen als Mädchen und orientieren und messen sich vor allem an ihrem Geschlecht. Deshalb ist die Förderung nach ihren individuellen Interessen und Bedürfnissen umso wichtiger. Eine geschlechterhomogene Gruppe in der Psychomotoriktherapie kann sinnvoll sein für eine interessen- und bedürfnisorientierte Förderung. Interessen wie Konstruktionsspiele, Fussball, Autos oder andere Fachthemen können in der psychomotorischen Förderung gut berücksichtigt werden. In diesen Bereichen zeigen Jungen Fantasie und Lernbereitschaft. An diesem spezifischen Fach-

wissen jemanden teilhaben zu lassen, ist ihre Art, eine Beziehung aufzubauen. Der Beziehungsaufbau zu einem Jungen und das Wissen über seine individuellen Interessen und Bedürfnisse stellen eine unabdingbare Basis für seine Förderung in der Therapie dar. Weiter ist es wichtig, mit einem Jungen seine leistungsorientierten Ziele zu besprechen, die ihn vielleicht körperlich oder im Sozialverhalten überfordern. Da Jungen ihre Gefühle freier über Handlungen zeigen, kann es in der Therapie je nachdem sinnvoll sein, eine Reflexion über ihr Befinden oder ihre Lernerfolge nicht im direkten Gespräch zu gestalten, sondern noch in einer Handlungsphase.

Für eine Frau in der Rolle der Psychomotoriktherapeutin ist es umso wichtiger, klare Strukturen und Regeln aufzustellen, die es auch einzuhalten gilt. Denn Jungen suchen Risiko, Grenzerfahrung und Konkurrenz. Das Wissen über die schwierige Identitätsentwicklung von Jungen zwischen traditionell männlichen und der zunehmenden Vermischung mit traditionell weiblichen Eigenschaften ist sehr hilfreich für die therapeutische Begleitung von Jungen.

5.2 Die Bedeutung des Sports für Jungen

Jungen zeigen nach NEUBER (2009) ein grosses Bedürfnis nach Sport, Bewegung und Spiel in ihrer Freizeit. Dadurch können sie ihr Streben nach Leistung und Erfolg im Kontakt mit anderen Jungen ausleben. Denn durch gemeinsame Sportaktivitäten, gemeinsames Computerspielen oder Lösen von Schulaufgaben pflegen sie ihre Freundschaften zu anderen Jungen. GUGGENBÜHL (2008) verdeutlicht dies, indem er aufzeigt, dass für Jungen die Gruppenstruktur und -dynamik von Interesse sind. Es geht ihnen darum herauszufinden, wer welche Rolle spielt und wer welche Interessengebiete hat. «Wer ist der Stärkste, der Frechste, erzählt die deftigsten Witze, fährt am waghalsigsten Skateboard oder erbringt die besten Schulleistungen?» (GUGGENBÜHL, 2008, S. 155). Vor allem bei jüngeren Knaben haben die motorischen Fähigkeiten eine grosse Bedeutung für die Klärung ihrer Position in einer Gruppe. Schon im Vor- und Primarschulalter haben nach NEUBER (2009) das Vergleichen und Messen unter den Jungen einen hohen Stellenwert. Neben dem Sporttreiben spielt auch der fachkompetente Austausch über den Sport und die sportliche Kleidung eine wichtige Rolle für Jungen, besonders hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Bei den Knaben sind nach FISCHER (2011) Fussball, Radfahren, Mountainbike und Schwimmen die verbreitetsten Sportaktivitäten. Neben ihrem grossen Bedürfnis nach Aktivität in der Freizeit suchen sie den Ausgleich aber auch in der Entspannung.

Da im Vor- und Primarschulalter Jungen mehrheitlich von Frauen erzogen, gefördert und betreut werden, bietet der Sport für sie nach NEUBER (2009) männliche Vorbilder, die für sie sehr zentral sind. Durch sportliche Aktivitäten können Jungen wichtige Erfahrungen machen im Experimentieren und in der Identifikation mit Männlichkeitsvorstellungen. Dabei ist darauf zu achten, einen sensiblen und

angemessenen Umgang mit Leistung und Erfolg zu pflegen, da diese Elemente in Zusammenhang mit Sport unter Jungen an erster Stelle stehen. Das Ziel des Sports nach traditionellen Männlichkeitsvorstellungen «ist die Meisterschaft, nicht etwa ein ‚meisterhafter‘ Umgang mit sich und seinem Körper» (NEUBER, 2009, S. 25). In der Jungenförderung geht es darum, dass ein Junge durch seine eigene Anstrengung merkt, dass er selbst etwas bewirken und es so zu Erfolg im Sport bringen kann. Dabei soll er Stolz und Freude erleben und seine persönliche Ausdrucksform finden. Somit bietet der Sport ein erfolversprechendes pädagogisches Konzept für die gezielte Förderung von Jungen. Für unmittelbare Lernprozesse über den eigenen Körper, den Erwerb sozialer Kompetenzen, den Umgang mit Emotionen und das Entdecken der eigenen Männlichkeit liefert der Sport direkte Rückmeldungen.

Für das psychomotorische Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen bedeutet dies:

Über den Sport ist es möglich, einen Jungen ganzheitlich in seiner Persönlichkeit zu fördern und ihm direkte Lernprozesse zu ermöglichen. Er erfährt seine körperlichen Grenzen und Möglichkeiten, kooperiert mit anderen Kindern, erlebt verschiedene Gefühle und kann unterschiedliche Männlichkeitsvorstellungen erproben. Der Sport ist allgegenwärtig unter den Jungen und hat Einfluss auf ihre Gruppenstruktur. Sie messen und vergleichen ihre körperlichen Leistungen sowie ihr Fachwissen, das sie gerne unter sich austauschen und erweitern. Freundschaft bedeutet für Jungen, gemeinsam eine Aktivität auszuführen und sich gegenseitig zu unterstützen, aber auch sich mit anderen zu messen. Im Sport fühlen sich Jungen so richtig als Männer und leben ihn auch nach bestimmten männlichen Vorbildern. Die Therapeutin sollte unbedingt darauf achten, dass sportliche Leistungen und Erfolge einen Jungen in seinem Alltag nicht zu sehr einschränken. Ein Junge kann lernen, sich seinen Möglichkeiten entsprechend selbst zum Erfolg zu bringen. In der Therapie ist es wichtig zu spüren, wann für einen Jungen nach sportlichen Aktivitäten eine Entspannung sinnvoll ist.

5.3 Motorisch leistungsschwache Jungen und Sport

Die folgende Beschreibung motorisch leistungsschwacher Jungen richtet sich nach ZIMMER (1995b), die über leistungsschwache Schüler im Sportunterricht schreibt: Motorisch leistungsschwache Jungen wirken ungeschickt, haben Mühe in der Koordination und der Reaktionsfähigkeit. Ihre Bewegungsmuster sind weniger automatisiert und dementsprechend mit mehr Energieaufwand verbunden. Neue Bewegungshandlungen sind für sie anstrengend, da sie mehr Zeit benötigen, um neue Bewegungsinformationen abzuspeichern. Für eine motorische Leistungsschwäche, die sich ganzheitlich auf die Persönlichkeitsentwicklung auswirken kann, gibt es verschiedene Ursachen und Bedingungsfaktoren, die miteinander verknüpft sind. Auf der biologischen Ebene handelt es sich um eine funktionelle

Beeinträchtigung. Diese kann konstitutionell bedingt sein wie Übergewicht oder Muskelschwäche. Weiter kann eine Funktionsstörung oder eine Beeinträchtigung der Wahrnehmungsfähigkeit zugrunde liegen. Die psychische Auswirkung auf das Selbstbild kann eine geringe Selbstwertschätzung sein, wodurch sich die Persönlichkeit eines Jungen gehemmt entwickeln kann. Dies zeigt sich beispielsweise durch Ängstlichkeit oder Hemmungen. Wie sich ein Junge wahrnimmt und einschätzt, basiert stark auf «seiner eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit» (ZIMMER, 1995b, S. 21). Es ist ganz wichtig zu beobachten, ob er seine körperliche Leistungsfähigkeit positiv oder negativ bewertet. Durch ständige Misserfolgsereignisse bei Bewegungshandlungen verlieren Jungen das Interesse am Sport und vermeiden motorische Anforderungen. Ihre Schwächen bereiten ihnen Mühe und geben ihnen das Gefühl, nicht zu genügen. Das geringe Selbstvertrauen im Sportunterricht kann sich auch auf andere Fächer ausweiten. Diese Jungen zeigen Verhaltensweisen wie Ängstlichkeit, Verweigerung, Aggressivität, Clownerie oder Vortäuschen von Verletzungen als Kompensationsmöglichkeiten, was den Sportunterricht erschwert. So verlieren diese Jungen immer mehr den Anschluss an das, was gefordert wird im Sportunterricht, da sie schlicht und einfach überfordert sind. Es geht im Sportunterricht weniger um individuelle Umsetzung von Bewegungsaufgaben und -erfolgen, sondern im Zentrum steht die Leistung, die untereinander verglichen wird. Die soziale Position dieser Jungen in ihrer Klasse ist von Etikettierungsprozessen gekennzeichnet. Da sie unsportlich und ängstlich sind und in ihrer Bewegung auffallen, können sie zu Aussenseitern werden. Von ihren Mitschülern werden sie nicht als gleichwertig behandelt und dadurch wenig ins Spielgeschehen einbezogen. So kommt der leistungsschwache Junge im Sport immer weniger zu Lern- und Übungsmöglichkeiten, die für ihn allerdings förderlich wären. Die Normen und Werte des Leistungssports in der Gesellschaft übertragen sich auf den Schulsport. Einem sportschwachen Schüler wird deutlich, welche grosse Bedeutung die sportliche Leistungsfähigkeit für sein Ansehen in einer Gruppe hat. Weitere soziologische Ursachen können einerseits Erfahrungsmangel im Bewegungslernen aufgrund von Umweltbedingungen sein oder elterliche Erziehung, die zu Übervorsichtigkeit oder Unsportlichkeit führt. Wenn all diese Faktoren immer mehr Gewicht bekommen, wird die Trennung von Ursachen und Wirkungen zunehmend schwieriger, es entsteht ein Teufelskreis.

Für das psychomotorische Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen bedeutet dies:

Als Therapeutin biete ich einen Schonraum für motorisch leistungsschwache Jungen, in dem ich auf deren individuelle Schwächen, Bedürfnisse und Interessen eingehen kann und das Therapieangebot dementsprechend auswähle. Es geht darum, die Problemstellung eines Jungen als ganzheitlich und durch verschiedene Ursachen bedingt wahrzunehmen. Es kommt sehr darauf an, wie sich der Junge selbst einschätzt und wie stark sein Selbstvertrauen ist, mit Misserfolgen umzugehen und seine

Schwächen anzunehmen. Darauf haben die Schule und die Familie einen prägenden Einfluss. Um dies in der Therapie miteinbeziehen zu können, ist der Kontakt zu den Eltern und Lehrpersonen grundlegend. Ein Besuch im Sportunterricht kann sehr wertvoll für Beobachtungen zur sozialen Position eines Jungen in seiner Klasse und seinen Umgang mit der motorischen Leistungsschwäche sein. Förderziele bestehen darin, seine motorischen Leistungen zu verbessern und die damit verbundenen sozialen und emotionalen Auswirkungen zu verarbeiten. Ein weiteres Ziel ist es, dem Jungen wieder Zuversicht und Vertrauen in seine körperliche Leistung mitzugeben, damit er das, was er macht, als sinnvoll erlebt. Dies soll ihm ohne Fremdbewertung gelingen.

6. Ausgewählte Konzepte für die Entwicklungsförderung von Jungen

In diesem Kapitel wird zuerst auf das psychomotorische Konzept für leistungsschwache Schüler im Sportunterricht nach ZIMMER (1995c) eingegangen. Darauf folgen zwei Konzepte für die Entwicklungsförderung von Jungen: NEUBER (2009) legt den Schwerpunkt für die männliche Identitätsentwicklung auf Bewegung, Spiel und Sport. Bei RIEDERLE (2011) geht es um den Einsatz seiner Kampfspiele® in der Psychomotorik. Nach jedem Unterkapitel werden wieder die für das Förderkonzept relevanten Grundlagen dargelegt.

6.1 Psychomotorisch orientierter Sportförderunterricht

Aufbau und Ziele des Konzepts nach ZIMMER (1995c)

Der Sportförderunterricht von ZIMMER (1995c) richtet sich an Kinder mit Bewegungsbeeinträchtigungen und -auffälligkeiten, mit Haltungs- und Verhaltensproblemen, die dem Leistungsdruck im Sportunterricht nicht standhalten können. Dieses psychomotorische Konzept geht von biologischen, psychischen und sozialen Ursachen der Bewegungsbeeinträchtigung aus, die sich auf die gesamte Persönlichkeitsentwicklung auswirken. Für eine harmonische Persönlichkeitsentwicklung sind nach ZIMMER (1995c) vielseitige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen und eine ganzheitliche Förderung des Kindes grundlegend. Dieses Konzept soll daher leistungsschwachen Kindern helfen, wieder Freude und Spass beim Sporttreiben und im Spiel zu empfinden. Ein Ziel des Bewegungsangebotes besteht darin, das Kind zum selbständigen, sinnvollen Handeln anzuregen und ihm Körper-, Material- und Sozialerfahrungen zu ermöglichen. Die Kinder haben die Möglichkeit, durch den Abbau des Leistungsdrucks anstelle von Hemmungen Erfolgserlebnisse zu erfahren. Sie sollen einen positiven Umgang mit ihrem Körper erleben, ihre Fähigkeiten entdecken und besser einschätzen lernen. Ihr Selbstwertgefühl erhöht sich so trotz der körperlichen Beeinträchtigungen. Darin sieht ZIMMER (1995c) ein grosses Potential der psychomotorischen Förderung. Neben den offen gestalteten Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden auch gezielte Aufgaben und Übungen für die Förderung von Bewegungsleistungen ermöglicht. Beispielsweise lernen die Kinder, ihre Bewegungen besser zu kontrollieren oder sich entspannter zu bewegen. Viele Kinder erleben mit ihren Einschränkungen eine Aussenseiterposition in ihrer Klasse. Durch das Miteinander und den kooperativen Umgang machen sie im Sportförderunterricht positive Erfahrungen in der Gruppe.

Erwartete Haltung der Pädagogin

Die Atmosphäre in diesem Sportförderunterricht soll lustvoll, positiv, freudvoll und entspannt sein. Die Pädagogin bringt dem Kind gegenüber Wertschätzung, Akzeptanz, Geduld und Verständnis entgegen und fühlt sich in das Kind ein. Dadurch wird das Kind ermutigt, Neues auszuprobieren und in sich Vertrauen aufzubauen. Gemeinsam mit der Pädagogin entwickelt es Bewältigungsstrategien im Umgang mit seinen motorischen Beeinträchtigungen. Die Angebote werden nach den Bewegungsbedürfnissen der Kinder ausgewählt (beispielsweise für eher hyperaktive oder gehemmte Kinder). Ein Freiraum für das aktive Mitgestalten und freie Explorieren ist wichtig und die Ideen und Wünsche der Kinder werden aufgegriffen. Das Kind soll seine individuellen Lernfortschritte spüren. Das Eingehen auf die individuellen Schwierigkeiten des Kindes und das Vermeiden von Vergleichen untereinander unterstützt dies. In einer Kleingruppe wird das Kind motorisch, psychologisch und sozial gefördert.

Für das psychomotorische Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen bedeutet dies:

Stärken des Konzepts

Vielfältige Wahrnehmungserfahrungen für die positive Entwicklung sind grundlegend, um sich motorisch weiterentwickeln zu können. Das Bewegungsangebot soll die Wahrnehmung des motorisch leistungsschwachen Jungen schulen und ihm die Aneignung vielfältiger grundlegender Bewegungsmuster ermöglichen. Es werden seine individuellen Interessen und Bedürfnisse miteinbezogen. Darauf aufbauend können die spezifischen Fertigkeiten für bestimmte Sportarten erlernt werden. Dabei ist es aber wichtig, dass der Junge wieder Freude und Spass an Bewegung und Sport empfindet, durch persönlich erlebte Erfolge. Dadurch wird er motiviert, für die Sportarten in der Schule und der Freizeit zu üben und zu trainieren. Um dies zu erreichen, ist der Blick auf die individuellen Lernfortschritte des motorisch leistungsschwachen Jungen wichtig, und nicht der Leistungsdruck und das Vergleichen untereinander, wodurch seine Entwicklung gehemmt werden kann. Dieses Konzept ist zwar bereits älter, zeigt jedoch immer noch wichtige Grundlagen für die psychomotorische Förderung auf.

Grenzen des Konzepts für mich als Therapeutin

Nicht klar ersichtlich wird, wo ich als Psychomotoriktherapeutin ohne Sportausbildung an meine persönlichen Grenzen stosse. Es ist darauf zu achten, dass nicht ein zu starker Schonraum entsteht und der Leistungsdruck und das Vergleichen gleich ganz wegfallen, denn diese Aspekte gehören zur Realität von Sport in Schule und Freizeit.

6.2 Variablenmodell im Sport

Aufbau und Ziele des Konzepts nach NEUBER (2009)

NEUBER (2009) übernimmt Grundideen der kindzentrierten psychomotorischen Entwicklungsförderung nach ZIMMER in sein Konzept für die Jungenförderung auf. Dabei betont er, dass das Kind seine Entwicklung aktiv mitgestaltet und die Förderung auf den Bedürfnissen und Stärken der Kinder aufbaut. Zusätzlich sollte aber nach NEUBER (2009) folgendes berücksichtigt werden: Das Eingehen auf geschlechtstypische Bedürfnisse und Interessen sowie das unterschiedliche Bewegungsverhalten von Mädchen und Jungen. Im Mittelpunkt der Jungenförderung stehen «die Entwicklung einer angemessenen *männlichen Identität*» (NEUBER, 2009, S. 26) und das Bedürfnis vieler Jungen nach Bewegung, Spiel und Sport. Wichtig ist die Beachtung von sozialen Normen, die im Sport gelten. Ein Vorteil dieser Jungenförderung sieht NEUBER (2009) darin, dass direkt in der Bewegungspraxis wichtige pädagogische Situationen aufgegriffen werden können. Es braucht beispielsweise keine Rollenspiele, in denen solche Situationen künstlich dargestellt werden. Ein Junge erfährt im Sport direkt eine Rückmeldung, ob er sein Ziel durch seine Handlung erreicht oder nicht. Er kann sich in seiner männlichen Identität weiterentwickeln durch das Erleben und Ausprobieren verschiedener Bewegungsbedürfnisse und Verhaltensweisen wie Leistung, Wettkampf, aber auch Vertrauen und Entspannung.

NEUBER (2009) baut auf dem Variablenmodell von WINTER und NEUBAUER (2001) auf und verbindet damit Bewegung, Spiel und Sport, da diese Aktivitäten bei vielen Jungen sehr beliebt sind. Sein Variablenmodell im Sport besteht aus acht bewegungsbezogenen Begriffspaaren (NEUBER, 2009, S. 35):

Gewinnen	–	Verlieren
Kooperation	–	Konkurrenz
Sensibilität	–	Kraft
Spannung	–	Entspannung
Wagnis	–	Risiko
Nähe	–	Distanz
Regeln anerkennen	–	Regeln überschreiten
Ausdruck	–	Präsentation

Die Jungen sollen genügend Raum zum Ausprobieren haben und für einen positiven Lernprozess immer beide Seiten einer Variable erfahren. Denn zum Gewinnen gehört auch das Verlieren oder für den Umgang mit Nähe braucht man auch die Erfahrung mit Distanz.

Nun werde ich auf die einzelnen bewegungsbezogenen Begriffspaare eingehen, da diese Variablen sehr relevant für die psychomotorische Förderung sind. Viele Spielideen zu den einzelnen Variablenpaaren stellt NEUBER (2009) in seinem Buch vor. Jungenspezifisch werden männliche Statussymbole wie Monster, Indianer oder Ausserirdische für die Spiele verwendet. Es gibt eine Auswahl an Bewegungs- und Spielformen, in denen aktiver Körpereinsatz gefragt ist. Sie werden ergänzt durch ruhigere und sensiblere Aktivitäten. Bei jedem Praxisbeispiel werden jeweils Alter, Gruppengrösse, Raum, Aktivität und benötigtes Material beschrieben.

Gewinnen und Verlieren

Da Erfolg und Gewinnen im Sport für Jungen von grosser Bedeutung sind, sollen sie dies ausleben können. Gleichzeitig ist der Umgang mit Misserfolg und Verlieren bedeutsam. Beide Aspekte können angemessen gewichtet werden, wenn nicht nur fürs Gewinnen ein Ritual zum Feiern existiert, sondern auch fürs Verlieren. Man kann eine Niederlage gemeinsam ausleben durch Schimpfen, Stampfen oder Lachen. Es sind Spielformen zu wählen, bei denen auch motorisch leistungsschwache Schüler eine Chance haben. Die individuelle Leistung der Kinder ist wichtiger als der Vergleich untereinander. Um dies zu fördern, ist es von Vorteil, auf die individuellen Fähigkeiten einzugehen und bei den Übungen verschiedene Schwierigkeitsgrade aufzustellen. Eine Gefahr bei starkem Gewinnstreben eines Jungen kann sein, dass er sich überschätzt. Dann stellt sich die Frage, was er braucht, um sich realistisch einschätzen zu können.

Kooperation und Konkurrenz

Für viele Jungen ist das Konkurrenzdenken wichtig, um in einem Wettkampf zu siegen, aber auch um in der Gruppe gut dazustehen. Gleichzeitig gibt es Jungen, denen das Konkurrenzdenken nicht wichtig ist und die deshalb eher Mühe haben, sich in einer Gruppe zu integrieren. Für Jungen, die oft konkurrieren, ist es wichtig zu lernen sich zurückzunehmen. Schüchterne Jungen sollten die Gelegenheit haben, hinzustehen und zu sagen, wo es lang geht. Eine Stärke vieler Jungen ist die Kooperationsbereitschaft, indem sie gemeinsam mit anderen ein Ziel anstreben. Die Jungen sollen erleben, was es heisst, einen fairen Wettkampf auszuüben. Wertvolle Erfahrungen für den Zusammenhalt in einer Gruppe ermöglicht das gemeinsame Erreichen eines Zieles im Team.

Sensibilität und Kraft

Auch hier gibt es zwei Tendenzen, wie sich Jungen verhalten. Jungen, die auffallen, vor allem gegenüber weiblichen Betreuungskräften, wirken aggressiv, eher grob und kämpfen gern zum Spass mit anderen Jungen. Stille und schüchterne Jungen gehen eher unter mit ihrer Art, da sie eben nicht auffallen. Jungen, die viel Kraft und Stärke einsetzen, sollen lernen, wann es angepasst ist, eine Aufgabe mit Vorsicht und Fingerspitzengefühl zu lösen. Um sich besser ruhig verhalten zu können, kann

ein Spiel zum Auspowern sinnvoll sein. Für Jungen, die sich gewöhnlich anpassen und ruhig verhalten, kann es eine Befreiung sein, mit anderen zusammen zu brüllen oder zu stampfen. In der Jungenförderung durch Bewegung, Spiel und Sport werden Sensibilität und Kraft im Wechselspiel eingesetzt, um zu spüren, wann es welche Seite des Variablenpaars braucht. Beim Kämpfen sind Rituale für den Start und den Abschluss erforderlich. Ausserdem ist der Partner mit Respekt zu behandeln.

Spannung und Entspannung

In der Bewegung erlebt man Spannung und Entspannung im Wechselspiel. Dieser Wechsel ist aber nicht nur körperlich bedingt, sondern auch Gefühlszustände beeinflussen die Über- oder Unterspannung der Muskulatur. Deshalb ist es sinnvoll, in der Jungenförderung «den rhythmischen Wechsel und die Vielfalt psycho-physischer Spannungszustände erlebbar zu machen» (NEUBER, 2009, S. 94), um sie dabei den eigenen Körper besser wahrnehmen zu lassen. Jungen, die von der Gesellschaft als hyperaktiv bezeichnet werden, die sich ständig bewegen und ihre hohe Spannung durch körperliche Aktivität entladen, können auch positiv wahrgenommen werden: Für Dinge, die ihnen wertvoll sind und die sie interessieren, zeigen sie viel Energie, Neugier und Einsatzwille. Gleichzeitig gibt es Jungen, die eine hypotone Körperspannung aufweisen und für Bewegung erst motiviert werden müssen. Diese Jungen brauchen das gezielte Hinführen von Entspannung zur Anspannung. Entspannung kann bei Jungen beider Art zum Beispiel beobachtet werden, wenn sie ganz vertieft in ihr Spiel sind.

Wagnis und Risiko

«Wagnis- und Risikosituationen sind für viele Jungen sehr reizvoll» (NEUBER, 2009, S. 110), denn dies ist spannend, braucht Nerven und erlaubt Grenzerfahrungen. In der Förderung dieser beiden Aspekte geht es darum, die eigenen Fähigkeiten realistisch einschätzen und erkennen zu lernen, wo die eigenen Grenzen sind. Denn es gibt Jungen, die überschätzen sich häufig, während andere das Wagnis umgehen, weil sie es sich nicht zutrauen. Sinnvoll dabei ist es, «unterschiedliche Schwierigkeitsgrade anzubieten» (ebd.). Auf die Sicherheit der Jungen in Wagnissituationen zu achten ist Aufgabe der Pädagogin. Sie kann die Jungen zu einem Wagnis ermutigen, sollte sie aber nicht dazu überreden.

Nähe und Distanz

Jungen können sich im Sport herzlich umarmen und auch beim Kämpfen kommen sie sich nahe – auch Jungen können Nähe zulassen. Bei Jungen, die Nähe vermeiden, steckt häufig der Glaubenssatz dahinter: «Männer fassen sich nicht an!» (NEUBER, 2009, S. 128). Jeder hat seine individuellen Grenzen in Bezug auf Nähe und Distanz und diese müssen respektiert werden. In diesen Spielformen geht es um das Ausprobieren, was für jeden einzelnen angenehm ist. Den einen kann es gut tun, mehr Nähe zuzulassen, während andere die Erfahrung einer angemessenen Distanz brauchen, beispielsweise beim Kämpfen. Um jemandem nahe zu kommen, ist Vertrauen sehr zentral.

Regeln anerkennen und Regeln überschreiten

Einerseits tun sich Jungen schwierig, Regeln einzuhalten, vor allem von ihren Eltern und weiblichen Lehrkräften aufgestellte Regeln. Andererseits achten sie genau darauf, dass abgemachte Regeln, die sie betreffen, auch eingehalten werden, beispielsweise in Bezug aufs Gamen. Spiel und Sport bieten den Jungen ein geeignetes Übungsfeld für das Einhalten und Überschreiten von Regeln. Es braucht Spielregeln, damit ein Spiel funktioniert. Die aufgestellten Regeln müssen aber nicht immer so bleiben, sondern man kann sie auch ändern oder in einer Gruppe selbst Regeln entwickeln und testen, was es braucht, damit ein Spiel funktioniert.

Ausdruck und Präsentation

Der Sport ist ausdrucksstark an unmittelbaren Emotionen. Seine Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken ist wichtig für die Entwicklung. Ebenso relevant ist es, sich «vor einem Publikum in Szene setzen und präsentieren» zu können (NEUBER, 2009, S. 161). Den einen fällt dies leichter, andere tun sich schwerer damit. Sich auf verschiedene Weise darzustellen oder gar zu tanzen fällt den Jungen vor einem männlichen Vorbild leichter. Deshalb muss ich als Therapeutin besonders sensibel mit diesen beiden Aspekten umgehen.

Erwartete Haltung der Pädagogin

Aufgrund der positiven Identifikation bedeutet eine männliche Vorbildrolle für Jungen, dass sie sich nicht von der Lehrkraft abgrenzen müssen. Daher ist es entscheidend, dass sich eine männliche oder weibliche Lehrkraft ihrer jeweiligen Vorbildrolle bewusst ist und diese auch reflektiert. Zudem ist mit den eigenen Gefühlen möglichst echt umzugehen. In meiner Rolle als Frau kann ich mich «bis zu einem gewissen Grad in das Denken, Fühlen und Handeln von Jungen hineinversetzen» (NEUBER, 2009, S. 38) und somit ihr Verhalten besser verstehen.

Für das psychomotorische Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen bedeutet dies:

Stärken des Konzepts

Dieses Konzept unterstützt die gezielte Förderung von Jungen, indem es auf ihre geschlechtstypischen Interessen und Bedürfnisse nach Bewegung, Spiel und Sport eingeht und die Weiterentwicklung ihrer männlichen Identität miteinbezieht. Der Sport bietet ihnen direkte Lernerfahrungen sowie das Erleben und Ausprobieren verschiedener Bewegungsbedürfnisse und Verhaltensweisen. Für die psychomotorische Förderung von Jungen sind die bewegungsbezogenen Begriffspaare sehr hilfreich. Insbesondere erleichtern sie den Umgang mit einer breiten Vielfalt von Jungen in der Therapie. Als Psychomotoriktherapeutin ist darauf zu achten, dass Sensibilität, Entspannung oder Nähe nicht zu viel Gewicht bekommen. Denn viele Jungen brauchen eine Psychomotoriktherapie, die sie genügend

herausfordert und sich an ihren Bedürfnissen wie Leistung, Konkurrenz, Kraft und Risiko orientiert. Genau diese Erweiterung der Psychomotoriktherapie wird durch dieses Konzept ermöglicht. Unbedingt zu beachten ist, dass in der Therapiestunde klare Regeln aufgestellt werden, an denen die Jungen sich orientieren und auf die sie sich verlassen können. Gerade im Bereich des Sports kann dies gemeinsam mit den Jungen geschehen.

Grenzen des Konzepts für mich als Therapeutin

In der Rolle als Frau stosse ich an Grenzen in meiner Vorbildrolle für Jungen. Es ist aber möglich, meinen eigenen Horizont für die Jungenförderung auszuweiten und mich mit genügend Offenheit ihren Themen und Ideen zu widmen. Die Rolle des männlichen Vorbildes für einen Jungen kann so in die Therapie integriert werden, dass dessen Vater die Wichtigkeit seiner Vorbildfunktion deutlich gezeigt wird. Eine konstruktive Unterstützung seitens des Vaters ist für den Erfolg einer Psychomotoriktherapie eines Jungen von hoher Relevanz.

6.3 Kampfespiele® – Psychomotorik für Jungen

Aufbau und Ziele des Konzepts nach RIEDERLE (2011)

RIEDERLE (2011) verbindet Kampf mit kraftvollem und dynamischem Körperkontakt, den Jungen suchen. Statt Gewalt und Grenzüberschreitung in Zusammenhang mit Kampf lernen Jungen, Regeln einzuhalten, fair zu kämpfen, Respekt und Zusammengehörigkeitsgefühl zu erfahren. Die kämpferischen Spiele sollen ihnen Freude und Spass bereiten und sie in der Bewegung Kraft und Aggression positiv erleben lassen. Nach dem Erleben der Kampfespiele® kann eine Reflexion über das Gelernte den Transfer in den Alltag bewirken. Dabei ist auf den Umgang mit den eigenen Gefühlen zu achten. RIEDERLE (2011) beschreibt einen klaren Aufbau der Kampfespiele®, den er als **Spannungsbogen** bezeichnet.

Das **Aufwärmtraining** hat eine aufgewärmte Muskulatur und eine erhöhte Aufmerksamkeit zum Ziel. Das anschliessende **Bewegungsspiel** ist zum Auspowern gedacht. Der nächste Teil des Spannungsbogens ist ein **Ritual**, das den gegenseitigen Respekt und das Miteinander fördert, indem man mit jedem einzelnen in Kontakt kommt. Grundlegend für RIEDERLE (2011) ist, dass man sich auch selbst spürt, um andere spüren und sozial angemessen handeln zu können. Deshalb haben die nächsten Spiele zum Ziel, sich zu zentrieren und zu konzentrieren. Sie fördern den **Selbst- und Gruppenkontakt**. Jetzt kommt es zum **kampforientierten Spiel**, worin für die meisten Jungen das eigentliche Ziel besteht. Zu beachten ist das Versprechen, fair zu kämpfen. «Nach den Kämpfen ist es wichtig, wieder das Zusammengehörigkeitsgefühl zu erhöhen» (RIEDERLE, 2011, S. 128), um die **Gruppenenergie** erneut ins Fließen zu bringen. Mit dem Teil der **Abkühlung** soll nach dem Kampf eine andere Dynamik

erlebt werden, durch bewegtes Lockern, Entspannen und Zentrieren. **Ritual:** Das Anfangsritual wird an dieser Stelle wiederholt, um sich voneinander zu verabschieden mit den während diesen Spielen erlebten Gefühlen. Als **Schlusspunkt** erwähnt RIEDERLE (2011) einen Schrei oder eine gemeinsame Geste.

Erwartete Haltung der Pädagogin gegenüber den Jungen

Oftmals werden Jungen heute als störend, unausgeglichen, desinteressiert, gefühllos oder allgemein einfach als anspruchsvoll gesehen. Dieser defizitorientierte Blick hilft den Jungen nicht weiter, angebrachter ist eine ressourcenorientierte Betrachtung. Wenn Jungen so betrachtet werden, kann beispielsweise ihr gezeigtes Verhalten in einer Konfliktsituation folgendermassen interpretiert werden: Ihr Ziel ist es, die Situation so zu managen, dass sie selbst gut dastehen. Ihr Verhalten ist nach ihren Erfahrungen die beste Reaktion, die es für sie gibt. RIEDERLE (2011) zeigt auf, dass gerade in Situationen, in denen es um Konflikte und Selbstbehauptung geht, Jungen oft eine eingeschränkte Wahlmöglichkeit an Verhaltensweisen aufweisen und dementsprechend nach ihren gewohnten, nämlich den für sie besten Mustern handeln. Es ist wichtig, Jungen nicht einfach so und so zu sehen und einzustufen, sondern ein offener Blick für die Vielfalt von Jungen ist gefragt. Es gibt aber nach RIEDERLE (2011) doch zwei Tendenzen an Verhaltensweisen von Jungen in für sie gestressten, gefühlvollen oder wichtigen Situationen. Die einen Jungen tendieren eher dazu, sich möglichst wichtig und cool zu zeigen und Abstand zum Gegenüber zu bewahren. Die anderen Jungen zeigen eher ein schüchternes, passives Verhalten.

Für RIEDERLE (2011) ermöglicht eine geschlechtshomogene Gruppe einen Schonraum für Jungen, in dem sie sich emotional und sozial weiterentwickeln können. Denn mit Mädchen zusammen besteht ein zusätzlicher Druck für sie, sich von ihrer positiven Seite zu zeigen. Wenn ich als Pädagogin das Verhalten eines Jungen als störend empfinde, kann dies auch eine Botschaft für mich sein. In solchen Momenten ist es grundlegend, mein Angebot oder mein Verhalten zu reflektieren. Ein letzter wichtiger Aspekt im Umgang mit Jungen ist nach RIEDERLE (2011, S. 125), dass sie leichter lernen, wenn das Lernen «mit Dynamik und erlebbaren, emotionalen Werten ermöglicht wird».

Für das psychomotorische Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen bedeutet dies:

Stärken des Konzepts

Ein ressourcenorientierter und verständnisvoller Blick auf das Verhalten von Jungen ist in der Rolle als Frau sehr wichtig. Deren Verhaltensmuster können in der Psychomotoriktherapie erweitert werden, damit sie in einer Konfliktsituation gezielt unter diesen erlernten Mustern auswählen können. Viele Jungen zeigen am kampforientierten Spiel grosses Interesse und können dabei sozial und emotional

viel lernen. Der Aufbau des Spannungsbogens durch Aufwärmen, Auspowern, Rituale und Abkühlen ist sehr sinnvoll, statt gleich mit dem Kampf zu beginnen. In Bezug auf den Kampf ist es grundlegend, dass man mit allen Gruppenmitgliedern in Kontakt kommt und einander verspricht, fair zu kämpfen. Die Reflexion unterstützt den Transfer des Gelernten in den Alltag: Regeln einhalten, fair kämpfen sowie positiv mit den eigenen Gefühlen, mit der eigenen Kraft und Aggression umgehen.

Grenzen des Konzepts für mich als Therapeutin

Beim Kampf mit Jungen als gleichberechtigte Partnerin anerkannt zu werden ist für eine Frau nicht selbstverständlich. Eine vom Autor empfohlene Weiterbildung kann deshalb sinnvoll sein, wie auch für die Methodenvielfalt und die ressourcenorientierte und wertschätzende Haltung gegenüber Jungen. Eine geschlechterhomogene Gruppe kann für Jungen sinnvoll sein, um sie in ihrer Entwicklung gezielter fördern zu können. Aufgrund bestehender Wartelisten oder des Stundenplans kann es im Einzelfall schwierig sein, darauf zu achten.

7. Sportbezogene Psychomotoriktherapie – ein Förderkonzept

Abbildung 1: Sportbezogene Psychomotoriktherapie für motorisch leistungsschwache Jungen

Beschreibung der Abbildung 1

Die Abbildung 1 ist eine Metapher des psychomotorischen Förderkonzepts. Sie symbolisiert den Weg der Therapie und verdeutlicht, was eine sportbezogene Psychomotoriktherapie für Jungen bedeutet. Der motorisch leistungsschwache Junge wird individuell nach seinen Interessen und Bedürfnissen von der Therapeutin gefördert, begleitet und unterstützt. Der Fußball steht für den Weg als Prozess zum gemeinsamen therapeutischen Ziel, dem Fußballtor. Vom Auftrag (Startschuss) bis zum Soll (Tor) befinden sich auf dem Weg verschiedene Stationen (Zwischenziele, Gespräche, Tests, ...). Wenn der Fußball im Tor angelangt ist, soll der Junge mit einem Rucksack an Bewältigungsstrategien für den Alltag bepackt die Therapie verlassen können.

Da mehrheitlich Jungen die Psychomotoriktherapie besuchen, ist das Medium Sport allgemein als wichtige Erweiterung der psychomotorischen Jungenförderung zu betrachten. Das Ziel besteht darin, Jungen mit ihren spezifischen Bedürfnissen und Interessen individuell besser zu verstehen und sie gezielt in ihrer männlichen Entwicklung zu fördern.

Beschreibung der einzelnen Elemente des Förderkonzepts

Die einzelnen Elemente, die sich auf den Jungen, die Therapeutin und die sportbezogene Psychomotoriktherapie beziehen, stellen einen Leitfaden dar und zeigen auf, was zu beachten ist, wenn nach diesem Förderkonzept vorgegangen wird. Es wird die Quintessenz aus der bearbeiteten Literatur zusammengestellt. Wertvolle Praxisbeispiele zu den ausgewählten Konzepten sind bei ZIMMER (1995c), NEUBER (2009) und RIEDERLE (2011) zu finden.

Jungen und ihre spezifischen Interessen und Bedürfnisse

Jungen orientieren und messen sich im Kindergarten- und in der Primarschule an Gleichaltrigen und Gleichgeschlechtlichen. Die Identifikation mit förderlichen männlichen Vorbildern ist für ihre männliche Identitätsentwicklung sehr zentral, ebenso wie die Förderung nach ihren individuellen Interessen und Bedürfnissen. Es gibt viele Sachthemen wie Sport, Autos oder Computer, die Jungen motivieren und ihre Fantasie anregen. Jungen lernen motivierter, wenn sie ein dynamisches, bewegungsorientiertes und somit direkt erlebbares Lernen erfahren.

Abbildung 2: Spezifische Interessen und Bedürfnisse von Jungen

Förderziele für motorisch leistungsschwache Jungen

Die ganzheitliche Betrachtung und Interpretation der physikalischen, biologischen, psychologischen und soziologischen Sichtweise von Ursachen und Folgen einer motorischen Leistungsschwäche ist sehr zentral. Durch ihre Bewegungsbeeinträchtigungen und -auffälligkeiten erleben Jungen oft Misserfolge bei sportlichen Aktivitäten. Dies kann zu Verhaltensproblemen und einer Aussenseiterposition in der Klasse führen.

Abbildung 3: Förderziele für motorisch leistungsschwache Jungen

Sportbezogene Psychomotoriktherapie

Viele Jungen zeigen in ihrem Alltag grosses Interesse an sportlichen Aktivitäten und kampforientierten Spielen. Damit ist es möglich, einen Jungen ganzheitlich in seiner Persönlichkeit zu fördern und ihm direkte Lernprozesse zu ermöglichen. Sie können verschiedene Bewegungsbedürfnisse und Verhaltensweisen erproben und ausleben sowie sozial und emotional viel lernen. Neben grundlegenden Bewegungserfahrungen sind konkrete Sportarten wie Fussball, Basketball, Unihockey oder Kampfsportarten geeignet und wichtig für den erfolgreichen Transfer des Gelernten in den Alltag.

Abbildung 4: Elemente einer sportbezogenen Psychomotoriktherapie

Variablenmodell im Sport
nach NEUBER (2009, S. 35):

Gewinnen	–	Verlieren
Kooperation	–	Konkurrenz
Sensibilität	–	Kraft
Spannung	–	Entspannung
Wagnis	–	Risiko
Nähe	–	Distanz
Regeln anerkennen	–	Regeln überschreiten
Ausdruck	–	Präsentation

Haltung der Psychomotoriktherapeutin

Als Therapeutin ist es wichtig, offen zu sein für die Themen und Ideen der Jungen und sich in das Denken, Fühlen und Handeln eines Jungen einzufühlen. Die Jungen sind ressourcenorientiert wahrzunehmen. Was zeigt mir der Junge mit seinem Verhalten? Wo zeigen sich dabei seine Stärken und was ist sein Ziel? Denn ein Junge will seine Situation so managen, dass er selbst gut dasteht. Sein gezeigtes Verhalten ist nach seinen Erfahrungen die beste Reaktion, die es für ihn gibt. Damit sich ein Junge orientieren und Vertrauen aufbauen kann, braucht er klare Strukturen und Regeln. Wenn ich ein Verhalten eines Jungen als störend empfinde, kann dies eine Botschaft für mich sein. Vielleicht ist mein Verhalten inkongruent oder das Angebot ist für den Jungen nicht stimmig.

Abbildung 5: Haltung der Psychomotoriktherapeutin

8. Diskussion

Im letzten Kapitel wird zuerst die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet. Weiter wird aus psychomotorischer Sicht die Relevanz des Förderkonzepts für motorisch leistungsschwache Jungen diskutiert. Abschliessend werden die Arbeit reflektiert und mögliche Weiterführungen aufgezeigt.

8.1 Beantwortung der Fragestellung

Welche Elemente sollte ein Förderkonzept einer sportbezogenen Psychomotoriktherapie für motorisch leistungsschwache Jungen im Kindergarten und in der Primarschule beinhalten?

In der heutigen Gesellschaft ist die Identitätsentwicklung für Jungen erschwert. Sie werden von ihren Bezugspersonen oftmals als störend, unausgeglichen, hyperaktiv, desinteressiert, gefühllos oder allgemein einfach als anspruchsvoll betrachtet. Den schulischen Anforderungen und den widersprüchlichen Erwartungen bezüglich ihres Verhaltens haben sie Mühe zu genügen. Der Jungenanteil mit Bedarf nach schulischen Förderangeboten wie etwa der Psychomotoriktherapie ist dementsprechend hoch. Um den Jungen gerecht zu werden, sind für deren erfolgreiche psychomotorische Förderung diese wesentlichen Elemente zu berücksichtigen:

- Die Förderung nach den geschlechtstypischen Interessen und Bedürfnissen ist zentral für die männliche Identitätsentwicklung. Indem die Ideen und Interessen der Jungen aufgenommen werden, ist das Lernen für sie direkt erlebbar und ihre Lernbereitschaft höher.
- Sportliche Aktivitäten und Spiele sollen im Zentrum der psychomotorischen Jungenförderung stehen. Dabei werden ihr Sozialverhalten und Umgang mit Gefühlen gefördert sowie ihre Bewegungs- und Verhaltensmuster erweitert.
- Durch die bewegungsbezogenen Begriffspaare von NEUBER (2009; vgl. Kap. 6.2) sollen die Jungen für sich zu einer Balance finden im Verhalten. Die einen orientieren sich mehr an Leistung, Konkurrenz, Kraft und Risiko, andere dagegen mehr an Sensibilität, Entspannung oder Nähe. Beide Aspekte sind angemessen zu fördern.
- Eine motorische Leistungsschwäche ist ganzheitlich zu betrachten und interpretieren. Gemeinsam mit der Therapeutin erarbeitet der motorisch leistungsschwache Junge Bewältigungsstrategien im Umgang mit seinen motorischen Beeinträchtigungen. Gestärkt werden Zuversicht und Vertrauen

in die körperliche Leistung, das Selbstvertrauen, die Motivation und Bewegungsfreude. Anhand konkreter Sportarten wird der angemessene Umgang mit Leistung und Erfolg gefördert.

- Jungen brauchen klare Strukturen und Regeln, um sich zu orientieren und Vertrauen aufbauen zu können.
- Durch eine geschlechterhomogene Gruppe kann sich ein Junge mit Gleichaltrigen und Gleichgeschlechtlichen messen und sich an ihnen orientieren.
- Die Therapeutin muss sich in das Denken, Fühlen und Handeln eines Jungen hineinversetzen. Dadurch kann sie sein gezeigtes Verhalten ressourcenorientiert wahrnehmen und interpretieren. Zudem baut sie so einfacher eine Beziehung zu ihm auf. Ihrer Vorbildrolle als Frau soll sie sich stets bewusst sein und diese selbst reflektieren, um ihr Verhalten gegenüber dem Jungen und ihr Therapieangebot zu optimieren.
- Den Vater als wichtige Vorbildrolle für den Jungen in den Therapieprozess miteinbeziehen.

8.2 Relevanz des Förderkonzepts für die psychomotorische Praxis

Für die systemische Betrachtungsweise der Therapeutin liefern diese Literaturarbeit und das daraus erarbeitete psychomotorische Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen einen wichtigen Beitrag. Mit diesem Konzept kann ich als Psychomotoriktherapeutin im jeweiligen Umfeld eines Jungen gezielter zu seiner Förderung beitragen. In der Therapie werden geschlechtstypische Bedürfnisse und Interessen sowie das unterschiedliche Bewegungsverhalten von Jungen und Mädchen stärker berücksichtigt und das Verhalten der Jungen nach ihren Möglichkeiten interpretiert. Eine geschlechterhomogene Gruppe in der Psychomotoriktherapie ist deshalb für eine interessen- und bedürfnisorientierte Förderung sinnvoll. Das Förderkonzept erweitert die therapeutischen Medien Bewegung und Spiel durch sportliche Aktivitäten. Das Variablenmodell von NEUBER (2009) kann das Erstellen von Stundenzielen, deren Umsetzung oder die Reflexion einer Therapiestunde unterstützen.

Das Konzept ist für Psychomotoriktherapeutinnen auch ohne spezifische sportpädagogische Ausbildung umsetzbar. Durch Weiterbildungen wie diejenige für die Kampfespiele® kann dessen Umsetzung optimiert werden. Die erfolgreiche Umsetzung des Konzepts hängt auch ab von der vorhandenen Raumgröße oder dem verfügbaren Material eines Therapieraums für sportliche Aktivitäten.

Für den Einbezug des Umfeldes eines Jungen sehe ich folgende Relevanz: Im Gespräch mit den Eltern sollten unbedingt die Freizeitaktivitäten eines Jungen thematisiert werden, um zu klären, ob seine Bedürfnisse und Interessen genügend abgedeckt werden. Da für Jungen männliche Vorbilder wichtig sind, kann ich als Therapeutin darauf Wert legen, dass der Vater die Therapie konstruktiv unterstützt

und ihm die Wichtigkeit seiner Vorbildrolle aufzeigen. Ein Besuch der Therapeutin im Sportunterricht kann für die Arbeit mit einem motorisch leistungsschwachen Jungen sehr aufschlussreich sein. So lassen sich gezielte Beobachtungen zur sozialen Position des Jungen in seiner Klasse und seinem Umgang mit der motorischen Leistungsschwäche machen.

8.3 Reflexion und Ausblick

Das psychomotorische Förderkonzept für motorisch leistungsschwache Jungen ist das Ergebnis einer Literaturliteraturarbeit. Konkrete Praxisbeispiele zu den Variablenpaaren von NEUBER (2009) und den Kampfsportarten[®] nach RIEDERLE (2011) habe ich bewusst keine erwähnt. Die Arbeit wäre sonst zu umfangreich geworden und es war schwierig, aus der grossen Vielfalt an Praxisbeispielen passende auszuwählen, ohne die Kreativität der Therapeutinnen in der Umsetzung zu sehr einzuschränken. Jedoch soll darauf hingewiesen werden, dass wertvolle Praxisbeispiele bei ZIMMER (1995c), NEUBER (2009) und RIEDERLE (2011) zu finden sind. Die Anwendung und Evaluation des Konzepts in der psychomotorischen Praxis sowie dessen Erweiterung um Praxisbeispiele würden sicherlich zu neuen Erkenntnissen führen. Gewinnbringend könnte dies für ein Präventionsprojekt mit Jungengruppen in einer Turnhalle mittels sportlicher Aktivitäten sein. Ebenso hätte eine empirische Untersuchung durch Interviews mit Jungen in der Psychomotoriktherapie den Umfang dieser Arbeit gesprengt. Eine solche würde die Frage klären, ob sich diese aus der Literatur hervorgegangenen Förderelemente mit den Antworten der Jungen decken oder nicht.

Meiner Ansicht nach sind diese herausgearbeiteten Elemente zentral für die Altersgruppe Kindergarten und Primarstufe. Jungen in diesem Alter haben andere Interessen als Mädchen und sie orientieren und messen sich vor allem an Gleichgeschlechtlichen und Gleichaltrigen. Im Vor- und Primar-schulalter werden Jungen mehrheitlich von Frauen erzogen, gefördert und betreut, und dies ist auch in der Psychomotoriktherapie der Deutschschweiz der Fall. Deshalb kann dieses Förderkonzept einen wertvollen Beitrag zu einer gezielteren Therapie von Jungen leisten. Der Beginn der Pubertät dürfte die obere Altersgrenze für die erfolgreiche Anwendung dieses Konzepts sein, weil sich die Jungen dann zunehmend fürs andere Geschlecht zu interessieren beginnen und sich verstärkt nach diesem hin ausrichten.

Die Vielfalt der Jungen und die Individualität eines jeden Jungen zu berücksichtigen, ist mir ein grosses Anliegen. Für die effiziente Erarbeitung dieses Förderkonzepts war es jedoch angebracht, die Jungen in ihrer Gesamtheit gegenüber den Mädchen abzugrenzen und nicht weiter zu unterscheiden. Anhand der bewegungsbezogenen Begriffspaare lassen sich die einzelnen Jungen in der Therapie jedoch individuell fördern.

Literaturverzeichnis

- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 35–43.
- Astp. Verband Schweizerischer Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten. (2011). *Psychomotorik-Therapie. Ins Gleichgewicht kommen durch Psychomotorik-therapie*. Internet: <http://www.psychomotorik-therapie.ch> [15.02.2011].
- Fischer, A. (2011). *Gesellschaftlicher Wandel und Sportentwicklung. Modelle und empirische Ergebnisse aus der Studie «Sport Schweiz 2008»*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Funke-Wieneke, J. (1990). Psychomotorik aus sportpädagogischer Sicht. In G. Huber, H. Rieder & G. Neuhäuser (Hrsg.), *Psychomotorik in Therapie und Pädagogik* (S. 161–174). Dortmund: Modernes Lernen.
- Guggenbühl, A. (2008). Die Schule – ein weibliches Biotop? Psychologische Hintergründe der Schulprobleme von Jungen. In M. Matzner & W. Tischner (Hrsg.), *Handbuch Jungen-Pädagogik* (S. 150–167). Weinheim: Beltz.
- Gut, F. (2011). *Jungs im Gleichgewicht? Ein Modell zur geschlechterbewussten Psychomotoriktherapie*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hobmair, H. (Hrsg.), Altenthan, S., Betschart-Ott, S., Dirrigl, W., Gotthardt, W. & Ott, W. (2003). *Psychologie* (3 Aufl.). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Kiphard, E. J. (1989). Motopädagogik contra Sportpädagogik. In E. J. Kiphard (Hrsg.), *Psychomotorik in Praxis und Theorie. Ausgewählte Themen der Motopädagogik und Mototherapie* (S. 27–32). Dortmund: Modernes Lernen.
- Neuber, N. (2009). *Supermann kann Seilchen springen. Bewegung, Spiel und Sport mit Jungen*. Dortmund: Borgmann Media.
- Riederle, J. (2011). Kampfspiele® – Psychomotorik für Jungen. *Zeitschrift für Bewegungs- und Entwicklungsförderung*, 36 (3), 124–128.
- Vetter, M. (2003). Handlungstheorie als integratives Modell für die Psychomotorik. *Motorik*, 26, 55–66.
- Vetter, M. (2011). *Theoretische Konzepte der Psychomotorik. Präsenzveranstaltung 14.12.2011. Seminar HS 11*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Vetter, M., Amft, S., Samman, K. & Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.
- Völker, U. (1980). Grundlagen der Humanistischen Psychologie. In U. Völker (Hrsg.), *Humanistische Psychologie. Ansätze einer lebensnahen Wissenschaft vom Menschen* (S. 13–37). Weinheim und Basel: Beltz.
- Winter, R. & Neubauer, G. (2001). *Dies und das. Das Variablenmodell «balanciertes Junge- und Mannsein» als Grundlage für die pädagogische Arbeit mit Jungen und Männern*. Tübingen: Neuling.
- Zimmer, R. (1995a). Einleitung. Sportförderunterricht – Wiedergutmachungsangebot oder «Mehr Frust als Lust». In R. Zimmer & H. Cicurs, *Psychomotorik. Neue Ansätze im Sportförderunterricht und Sonderturnen* (4. Aufl.) (S. 11–14). Schorndorf: Karl Hofmann.
- Zimmer, R. (1995b). Der leistungsschwache Schüler im Sportunterricht. In R. Zimmer & H. Cicurs, *Psychomotorik. Neue Ansätze im Sportförderunterricht und Sonderturnen* (4. Aufl.) (S. 15–24). Schorndorf: Karl Hofmann.
- Zimmer, R. (1995c). Die Psychomotorik – wie sie entstand und was sie beinhaltet. In R. Zimmer & H. Cicurs, *Psychomotorik. Neue Ansätze im Sportförderunterricht und Sonderturnen* (4. Aufl.) (S. 33–48). Schorndorf: Karl Hofmann.
- Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (6. Aufl. der vollst. überarb. Neuausg. (13. Gesamtaufl.)). Freiburg im Breisgau: Herder.

Quellen zu den Abbildungen

- Titelbild: Hurter Werbung & Design (2012). *Imagesubway – die Bilderbank. Kinder-Fussball*. Internet: http://www.imagesubway.com/de/freizeit_und_sport/sport010_fussball.htm [15.02.2012].
- Abbildung 1: *Freepik. Strichmännchen: weiblich*. Internet: http://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/strichmannchenweiblich_516286.htm [15.02.2012].
- Deger, Ch. (2007). *.NET - no drag and drop*. Internet: <http://www.deger-it.de/StrichmaumInnchenInGefahr.aspx> [15.02.2012].
- Tor Fussball Cartoonbild kostenlos herunterladen*. Internet: http://www.cartoonclipartfree.info/006_Tor_fussball_clipart_14.php [15.02.2012].